

КЛИМЕНКО АНЖЕЛА, здобувач вищої освіти

Науковий керівник – **МОРОЗ ОЛЕНА**, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу

*Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
м. Кременчук*

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ СГЕНЕРОВАНОГО КОРИСТУВАЧАМИ У ПРОСУВАННІ БРЕНДУ

У сучасних умовах глобальної цифровізації соціальні мережі стали невід’ємною частиною повсякденного життя та впливають не лише на особисту комунікацію, а й на економічні процеси. Вони перетворилися на ключовий канал взаємодії між бізнесом та споживачами, відкривши нові можливості для просування товарів і послуг. Постійна зміна алгоритмів платформ, зростаюча конкуренція за увагу користувачів та високі вимоги аудиторії до якості контенту зумовлюють необхідність дослідження нових підходів у маркетингових стратегіях підприємства.

Таким чином, пошук ефективних методів взаємодії зі споживачами логічно приводить компанії до застосування сучасних інструментів, зокрема використання UGC у просуванні бренду, що дозволяє залучати справжній, «живий» контент клієнтів, підвищувати довіру та забезпечувати органічне поширення інформації про продукт.

UGC (user-generated content) – це стратегічний підхід, за якого бренди використовують контент, створений реальними користувачами, споживачами чи шанувальниками, для просування своїх продуктів, послуг чи цінностей. Цей контент може включати відгуки клієнтів, публікації в соціальних мережах, сторіс, зображення, відео, хештеги, коментарі в блогах або рекомендації, якими користувачі добровільно діляться на цифрових платформах. Сам UGC, як маркетинговий інструмент, не є інноваційним і застосовується давно, проте останніми роками він набуває масштабного розвитку [1].

За даними Dimension Market Research, глобальний ринок платформ користувацького контенту у 2024 році становив близько 7,8 мільярда доларів США. Прогнозується, що світовий ринок маркетингу користувацького контенту досягне 9,4 мільярда доларів США у 2025 році та значно зросте до 46,5 мільярда доларів США до 2034 року, зафіксувавши стійкий середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 19,5% . Це зростання зумовлене зростанням попиту на справжню взаємодію з брендами, зростаючим впровадженням соціальної комерції та розширенням впливу контенту, створеного авторами, на цифрових платформах [2].

Це відбувається тому, що люди довіряють людям. Згідно зі звітом «Consumer Research 2025», від компанії Salsify, про дослідження споживачів за 2025 рік, 71% людей кажуть, що оцінки клієнтів, відгуки та користувацький контент є «надзвичайно» або «дуже важливими» для прийняття рішення про покупку під час онлайн-шопінгу [3].

Одним із найвідоміших прикладів бренду, який будує свою комунікацію

майже виключно на контенті, створеному користувачами, є GoPro. Компанія заохочувала власників камер ділитися власними відео реальних пригод, використовуючи хештег #GoPro. У центрі уваги були відверті, емоційні моменти: стрибки з парашутом, серфінг, подорожі, лижі, екстремальні траси. Кожен користувач міг не лише опублікувати відео, але й бути обраним для нагород GoPro Awards або стати популярним відео на YouTube-каналі бренду. Такий підхід буквально заповнив соціальні мережі яскравим контентом, створеним реальними людьми. Користувачі GoPro щодня створюють близько 6000 відео GoPro онлайн. Цей формат перетворив кожного користувача на амбасадора бренду, мимоволі продаючи продукт через власний досвід [4].

Серед українських брендів також спостерігається активне поширення практики використання контенту, створеного споживачами. Kukurudza Agency, яка веде СММ торгової мережі магазинів «Prostor», на початку співпраці, у 2025 році, почала активно використовувати контент від користувачів поряд із інфлюенс-маркетингом. Такий підхід дав змогу залучити аудиторію до взаємодії з брендом і водночас значно оптимізувати витрати на виробництво контенту. Лише за три місяці було реалізовано 53 співпраці, серед яких 36 – з UGC-креаторами та 17 – з блогерами. Результати перевищили очікування: замість запланованих 426 000 охоплень бренд отримав 911 420 переглядів, що становить 114 % перевиконання плану, а показник вартості за тисячу переглядів (CPM) знизився майже на 44%. Це підтвердило, що UGC є дієвим інструментом для досягнення бізнес-цілей навіть у висококонкурентних умовах українського ринку [5].

UGC має низку переваг, що сприяють ефективному досягненню маркетингових цілей.

Передусім це зростання довіри та вплив на поведінку покупців, адже контент, створений користувачами, сприймається як більш надійний і щирий порівняно з класичною рекламою. Споживачі охочіше довіряють думкам інших людей, ніж повідомленням від бренду, що формує позитивну репутацію та зменшує сумніви перед покупкою. Такий ефект «соціального доказу» допомагає брендам встановлювати тісніші стосунки з аудиторією, оскільки покупці бачать у контенті справжній досвід реальних людей, а не нав'язливу рекламу.

Формування спільноти та підвищення лояльності. UGC сприяє створенню атмосфери діалогу між брендом і клієнтами, стимулює відчуття приналежності та взаємної взаємодії. Користувачі, які діляться власним досвідом, фактично стають «адвокатами бренду», а це зміцнює емоційний зв'язок та підвищує лояльність аудиторії. Коли люди бачать, що їхній внесок помічають і цінують, вони з більшою ймовірністю повертаються до бренду, стають постійними клієнтами та рекомендують його іншим.

Органічне поширення інформації та зниження витрат. Користувацький контент природно розповсюджується у соціальних мережах, збільшуючи охоплення аудиторії без значних витрат на рекламу. Це дозволяє бренду оптимізувати бюджет на маркетингові активності та водночас отримувати

матеріали з високим рівнем залученості. Завдяки цьому формується «ланцюгова реакція» взаємодії, коли один пост надихає інших користувачів створювати власний контент, підсилюючи ефект самостійного просування бренду.

Різноманітність і креативність контенту. Кожен користувач створює унікальний контент зі своїм баченням, що забезпечує бренду різноплановість у подачі. Це допомагає уникати одноманітності комунікацій і робить контент ближчим та цікавішим для різних сегментів аудиторії. Така різноманітність дозволяє брендам адаптуватися до швидких змін цифрового середовища, експериментувати з форматами та підтримувати актуальність свого іміджу.

І найголовніше для будь-якого підприємства – це покращення бізнес-результатів. UGC стає дієвим інструментом для зростання ключових маркетингових показників. Використання користувацького контенту допомагає збільшувати відвідуваність сайтів і сторінок у соцмережах, підвищувати конверсії, стимулювати повторні покупки та зрештою забезпечувати стабільне зростання обсягів продажів. Бренди, що системно впроваджують UGC-стратегії, не лише посилюють довіру споживачів, а й отримують конкурентну перевагу завдяки автентичній комунікації.

Підсумовуючи, UGC став важливим інструментом сучасного маркетингу, який дозволяє брендам ефективно взаємодіяти з аудиторією, підтримувати її активність та зміцнювати позиції на ринку. Його застосування демонструє високий потенціал для підвищення ефективності цифрових комунікацій та досягнення бізнес-цілей у різних галузях і на різних ринках. У перспективі користувацький контент і надалі залишатиметься ключовим елементом стратегій брендів, які прагнуть будувати довготривалі відносини зі споживачами на основі довіри, відкритості та реального досвіду.

Список використаних джерел:

1. І. М. Труніна, О. В. Мороз, М. Ю. Білик. Інформаційно-комунікаційні технології як драйвер розвитку сучасного бізнесу та економіки. *Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління*, 2025, Том 24 № 1(59). С. 26-39. DOI: [https://doi.org/10.18524/2413-9998.2024.1\(59\).327130](https://doi.org/10.18524/2413-9998.2024.1(59).327130) (дата звернення: 29.09.2025).
2. User-Generated Content (UGC) Marketing Market. *Dimension Market Research*. URL: <https://dimensionmarketresearch.com/report/user-generated-content-marketing-market/> (date of access: 29.09.2025).
3. 2025 Consumer Research Report. *Salsify*. URL: <https://www.salsify.com/resources/report/2025-consumer-research?hsCtaTracking=4ab92169-889d-496c-af37-a2ba0d65c9be|83a58065-c290-4a5e-9947-b26cf5402c32#form> (date of access: 29.09.2025).
4. Контент, що найкраще просуває ваш бізнес: 4 яскраві приклади UGC. *Genius.Space*. URL: <https://genius.space/lab/kontent-shho-najkrashhe-prosuvaye-vash-biznes-4-yaskravi-prikladi-ugc/> (дата звернення: 01.10.2025).
5. Лоткова Д. Як інфлюенс-маркетинг і UGC допомагають брендам рости: кейс Prostor і Kukurudza. *KUKURUDZA*. URL: <https://kukurudza.com/blog/yak-zakryvaty-czili-biznesu-cherez-inflyuens-marketynng-ta-ugc/> (дата звернення: 01.10.2025).

